

KOGNITIV-DISKURSIV YONDOSHUVNING NUMERATIV BIRLIKLARNI TADQIQ QILISHDAGI XUSUSIYATLARI

Koldasbay Boribayev Bazarbayevich - Qoraqalpoq Davlat Unibersiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot kognitiv-diskursiv yondashuv doirasida numerativ birliklarni tadqiq etishning nazarariy-metodologik xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan. Numerativ birliklarning matn va nutqda faqat hiob-kitob vositasi sifatida emas, balki kospetual tuzilmalashtirish, baholash, intensivikasiya va ijtimoiy-pragmatik ta'sir mexanizmlarini ishga soluvchi diskursiv resurs ekanini empirik dalillar bilan ko'rsatishdan iborat.

Abstract: The article aims to identify the theoretical and methodological features of the study of numerical units within the framework of the cognitive-discursive approach. It aims to empirically demonstrate that numerical units are not only a means of communication in text and speech, but also a discursive resource that activates mechanisms of conceptual structuring, evaluation, intensification, and socio-pragmatic influence.

Kalit so'zlar: kognitiv-diskursiv yondashuv, numerativ birliklar, konseptual metafora, pragmatika, diskurs tahlili.

Key words: cognitive-discursive approach, numerative units, conceptual metaphor, pragmatics, discourse analysis.

Zamonaviy tilshunoslikda numerativ birliklar faqat sonni ifodalovchi vosita sifatida emas, balki inson tafakkuri, nutq faoliyati va diskurs qurilishining muhim elementi sifatida o'rganilmoqda. Kognitiv-diskursiv yondoshuv til birliklarini inson ongidagi konseptlar va real nutq jarayonlari bilan bog'liq holda tahlil qilish imkonini beradi. Ingliz va qoraqalpoq tilidagi leksik birliklar ko'p funksiyali bo'lib, turli diskursiv vazifalarni bajaradi. Kognitiv lingvistika raqam va miqdor ifodalarini konseptual tuzilma sifatida ko'rish, miqdoriy tasnif va kategorizatsiya jarayonlarini yoritish imkonini beradi. Lakof va Jonson konseptual metafora nazariyasida miqdoriy ko'rsatkichlar ko'pincha "KO'P — YUQORI", "KAM — PAST" kabi sxematik mosliklar orqali baholash va ierarxialashga xizmat qilishi ko'rsatilgan[5].

Langakerning kognitiv grammatikasi esa kvantifikatsiyani referensial obyektни profillash va diqqat markazini boshqarish mexanizmlari bilan bog‘laydi [7]. Diskurs tahlili doirasida van Dijk ideologik ta‘sir va ijtimoiy bilimning matnda qanday kodlanishini izohlar ekan, statistika va raqamlarning legitimatsiya resursi bo‘lishini ta‘kidlaydi [8].

Kognitiv yondashuvning son birliklariga tatbiqida eng muhim jihatlardan biri - sonning abstrakt mantiqiy-matematik mohiyati bilan kundalik tajribadagi konseptual metafora va metonimiyalarning kesishuvini ko‘rishdir. Tajriba asosidagi kognitiv modelda “bir” odatda “yaxlit predmet” tajribasidan kelib chiqadi: bir dona narsa ko‘z oldimizda chegaralangan, butun, ajralgan obyekt sifatida idrok etiladi. Shu idrokdan “birlik”ning “yaxlitlik”, “alohidalik”, “unikallik” kabi semantik kengayishlari yuzaga chiqadi. Masalan, ingliz tilida “One” nafaqat sanoq son, balki anaforik (olmoshga oid) birlik (“the one I told you about”), umumlashtiruvchi shaxs ko‘rsatkichi (“One should be careful”), hamda ziddiyat/diqqat vositasi (“one thing is certain”) bo‘lib kelishi mumkin; qoraqalpoq tilida ham “Bir” soni miqdor bilan birga “biroz”, “qaysidir”, “taxminan”, “biror” kabi noaniqlik va taxmin qatlamlariga yaqinlashadi. Bu ko‘rinishlar kognitiv semantikada radial kategoriya sifatida talqin qilinadi: markazda sanoq ma‘no turadi, chekkada esa diskurs ehtiyojlari bilan faollashadigan pragmatik ma‘nolar joylashadi [6].

Diskursiv o‘lcham esa son birliklarining real kommunikativ vazifalarini aniqlashga imkon beradi. Diskurs tahlilida numerativ birliklar havola qilish, ma‘lumotni taqsimlash, mavzu-sxema strukturasi, yaxlitlik mexanizmlarida ishtirok etadi. Masalan, “bir” gap boshida kelib, yangi diskursga kiritishning keng tarqalgan vositasi bo‘lishi mumkin: “Bir odam kelibdi” tipidagi konstruktsiya o‘quvchining e‘tiborini “kim?” degan yangi obyektga yo‘naltiradi, shu bilan birga uning aniq identifikatsiyasi keyinga qoldiriladi. Bu holat kognitiv nuqtai nazardan “kirish referenti”ni (introducing a discourse referent) minimallashtirilgan axborot bilan taqdim etish, diskursda esa “yangi ma‘lumot”ni belgilash funksiyasi bilan bog‘lanadi. Ingliz tilidagi “There is one man who...” yoki “A man...” konstruktsiyalari bilan qiyoslanganda, “one”ning alohida ishlatilishi ko‘pincha

ziddiyatlik yoki hisoblash aktual bo'lganda kuchayadi: "one man survived" kabi. Demak, kognitiv-diskursiv yondashuv sonni "referensial strategiya" sifatida ham ko'radi va "One/Bir" leksik birlikligi ko'pincha olmosh (artiklga yaqin) yoki miqdorlik xususiyatlarini muhokama qiladi [1].

Son birliklarini kognitiv-diskursiv nuqtai nazardan o'rganishda prototipik va periferik ma'nolar o'rtasidagi munosabatni ochish muhim. "Bir" prototipik ravishda "1" miqdorini bildiradi, lekin kundalik nutqda u ko'pincha "aniq bo'lmagan kichik miqdor" yoki "taxminiylik"ni bildirishi mumkin: "bir pas kuting", "bir oz", "bir nima", "bir mahal". Bu yerda "bir"ning matematik aniq miqdoridan uzoqlashish kognitiv jarayon - skalyar baholash (scale) va kategoriyalash bilan izohlanadi: "bir" minimal nuqta sifatida "kichiklik" konseptiga o'tadi. Kognitiv semantikada bunday kengayishlar metafora va metonimiya orqali sodir bo'lishi ko'rsatiladi: "minimal birlik" → "ozgina miqdor" (metonimiya), "bir birlik" → "qisqa vaqt birligi" (metaforik xaritalash: vaqt miqdor sifatida konseptuallashtiriladi).[4] Qoraqalpoq tilida ham "bir az" (biroz) kabi birliklar "bir"ning minimal miqdor sifatidagi rolini ko'rsatadi; ingliz tilida esa "one moment", "one bit" kabilar shunga yaqin, biroq u yerda "a bit" ko'proq idiomlashgan. Bu qiyosiy holat kognitiv-diskursiv yondashuvning tipologik sezgirligini talab qiladi: bir xil konseptual motivatsiya turli tillarda turlicha farlanishi mumkin.

Kognitiv-diskursiv yondashuv son birliklarining sintaktik joylashuvi va prosodik ajratilishi kabi formal ko'rsatkichlarni ham ma'no bilan bir butun deb hisoblaydi. Masalan, ingliz tilida "One" leksik birligi urg'u olishi ko'pincha kontrastni bildiradi: "I need ONE book, not two" — bu yerda "one" miqdoriy ma'noni saqlagan holda diskursiv qarama-qarshilikni (contrastive focus) bildiradi. O'zbek va qoraqalpoq nutqida ham "bir" urg'u va intonatsiya bilan "faqat bitta" mazmunini kuchaytirishi mumkin: "Bir o'zi keldi" (ya'ni boshqalar emas). Kognitiv tahlilda bunday urg'u "alternativlar to'plami"ni faollashtiradi: "bir" soni aytilganda ongda "ikki, uch..." kabi alternativlar fon sifatida turadi, fokus esa minimal alternativni ajratadi. Diskurs tahlilida esa bu strategiya argumentatsiya, rad etish, shart qo'yish, cheklash kabi nutq aktlarida faol ishlaydi.

Natijada, kognitiv-diskursiv yondashuv son birliklarini o'rganishda bir nechta o'ziga xos xususiyatlarni namoyon etadi: birinchidan, sonning ma'nosi "matematik belgi" doirasidan chiqib, konseptual va pragmatik tarmoqqa joylashtiriladi; ikkinchidan, polisemiyaning markaz-periferiya tuzilishi va ma'no kengayish mexanizmlari (metafora, metonimiya, inferensiya) asosiy izoh vositasi bo'ladi; uchinchidan, son birliklari diskursda referensiya, fokus, argumentatsiya, yumshatish, kompozitsion tartiblash kabi funksiyalarni bajarishi empirik dalillar bilan ko'rsatiladi. "One/bir" leksik birligining ingliz va qoraqalpoq tillarida kognitiv-diskursiv tadqiqi aynan shu xususiyatlar tufayli samarali bo'ladi: u "bir" leksik birligini miqdoriy birlik sifatida emas, balki muloqotda ma'no va ijtimoiy niyatni boshqaradigan ko'p funksiyali kognitiv marker sifatida namoyon qiladi.[2] Shu tarzda, son birliklarini o'rganish tilshunoslikning faqat semantik yoki faqat grammatik bo'limi doirasida emas, balki konseptual bilim, diskurs amaliyoti va tipologik tafovutlar kesishgan ilmiy maydon sifatida qaraladi; bu esa "one/bir" kabi leksik birliklar ko'rinishdan sodda birlikning ham murakkab kognitiv va diskursiv arxitekturaga ega ekanini asosli ravishda ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bybee, J. Language, Usage and Cognition. — Cambridge University Press, 2010 — 252 p.
2. Goldberg, A. E. Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. — Oxford University Press. 2006 — 280 p.
3. G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. — Toshkent : O'qituvchi, 1987. — 288 b.
4. Kövecses, Z. Metaphor: A Practical Introduction (2nd ed.). — Oxford University Press. 2010 — 375 p.
5. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. — Chicago : University of Chicago Press, 1980. — 256 p.
6. Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. — University of Chicago Press. 1987 — 614 p.

7. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1: Theoretical Prerequisites. — Stanford : Stanford University Press, 1987. — 516 p.

8. van Dijk T. A. Discourse and Power. — New York : Palgrave Macmillan, 2008. — 308 p.